

Wissenschaftliche und strukturelle Defizite in der toxikologischen Prüfung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen – Implikationen für die gesundheitliche Bewertung

Betrachtungen nach 30 Jahren regulatorischer Toxikologie

1. Januar 2026

DOI: 10.5281/zenodo.18117958

Autor: Jürg A. Zarn (ORCID-ID: 0000-0003-2216-560X)

Der Autor leitete seit 2014 bis zu seiner Pensionierung Ende 2025 den Fachbereich Toxikologie Pflanzenschutzmittel im Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Davor war er seit 1996 beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) tätig. In diesen knapp 30 Jahren war er 20 Jahre Mitglied des Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR) und vier Jahre Mitglied der Kommission für Pflanzenschutzmittel und ihre Rückstände des Deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR).

Der vorliegende Text wurde nach der Pensionierung des Autors erstellt. Der Autor übt zurzeit keine institutionellen Funktionen aus, verfügt über keine Mandate und unterhält keine vertraglichen oder organisatorischen Bindungen.

Englische Übersetzung auf Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.18118027)

Zusammenfassung

Dieser Bericht untersucht die wissenschaftliche Zuverlässigkeit der toxikologischen Prüfung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen mit Tierstudien und die Bewertungsmethodik für deren Zulassung in der EU und der Schweiz. Im Zentrum stehen methodische und strukturelle Mängel des Bewertungsverfahrens, sowie die Zuverlässigkeit der daraus abgeleiteten gesundheitlichen Schlussfolgerungen.

Die Zulassung eines Wirkstoffs in der EU stützt sich wesentlich auf die Bewertung eines einzelnen, von den Firmen ausgewählten Mitgliedstaates, der für die EU einen Bewertungsentwurf erstellt. Diese nationalen Bewertungen unterscheiden sich qualitativ, sind jedoch für die gesamte EU verbindlich. Die Schweiz übernimmt europäische Zulassungsentscheide – faktisch also nationale Bewertungen. Es gibt keine Möglichkeit mehr einer eigenständigen Überprüfung der EU-Entscheide. Damit werden methodische Mängel der Prüf- und Bewertungspraxis sowie qualitative Unterschiede nationaler Bewertungen in der Schweiz unmittelbar und nicht mehr korrigierbar wirksam.

Die Firmen übermitteln die Tierstudien dem ausgewählten EU-Staat im PDF-Format. Dieses Format verhindert faktisch vertiefte statistische Analysen durch die Behörden. Passagen des Firmendossiers können in die behördlichen Bewertungen übernommen werden, ohne sie im Detail auszuweisen. Beides zusammen gibt den Firmen grossen Einfluss auf die behördlichen Bewertungen.

Ein wesentliches methodisches Problem der toxikologischen Prüfung der Pflanzenschutzmittelwirkstoffe besteht darin, dass die Studien in der Regel nur einmal durchgeführt werden. Weil ihre Ergebnisse, positive wie negative Befunde, folglich nicht durch Wiederholung bestätigt sind – ein zentraler Standard der wissenschaftlichen Qualitätssicherung – sind Schlussfolgerungen nicht einmal für den untersuchten Tierstamm zuverlässig. Geschweige denn für den Menschen. Dies wird durch die Arzneimittelprüfung eindrücklich bestätigt: Ergebnisse aus Tierstudien erweisen sich sehr häufig als nur begrenzt auf den Menschen übertragbar. Die biologischen und lebensumstandsbedingten Unterschiede zwischen Individuen, Tierstämmen und Tierarten sowie das Fehlen einer Prüfung am Menschen – wie sie in der Arzneimittelprüfung zwingend vorgesehen ist – führen zu erheblichen Unsicherheiten in der gesundheitlichen Bewertung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen.

Behörden hinterfragen die Relevanz positiver Befunde in Tierstudien für den Menschen häufig deutlich kritischer als negative. Diese ungleiche Bewertungspraxis je nach Befund ist wissenschaftlich nicht vertretbar und führt zu einer systematischen Unterschätzung der Toxizität von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen.

Die Firmen müssen die Rohdaten der Studien nicht veröffentlichen. Dies verhindert eine unabhängige Überprüfung der Schlussfolgerungen der Firmen und Behörden. Angesichts des erheblichen Einflusses der Firmen auf die Bewertung erscheint dies problematisch. Zusätzlich behindert es die Entwicklung von tierversuchsfreien Prüfmethoden.

Öffentlich zugängliche Rohdaten würden eine breitere wissenschaftliche Überprüfung ermöglichen. Diese wiederum würde den Druck erhöhen, die in weiten Teilen seit Jahrzehnten unveränderte Prüf- und Bewertungspraxis zu verbessern.

Inhalt

1	Regulatorischer und institutioneller Rahmen in der Schweiz	4
2	Vollständige Abhängigkeit von EU Prozess	4
3	Vertiefte Auswertung kaum möglich	4
4	Verzicht auf Prüfung in der Schweiz	5
5	Vergleich mit der Arzneimittelprüfung.....	5
6	Grundannahmen der gesundheitlichen Regulierung	5
7	Methodische Schwächen der Tierstudien	6
8	Mangelnde Reproduzierbarkeit von Studienergebnissen.....	6
9	Unzulässige Übertragung von Studienergebnissen auf Menschen.....	7
10	Fehlende Analyse der Aussagekraft	7
11	Wissenschaftlich unzuverlässige Sicherheitsfaktoren	7
12	Folgen für Mensch und Umwelt.....	8
13	Inkonsequente Anwendung des Vorsorgeprinzips	8
14	Ethikargumente	8
15	Inkonsequente Anwendung von Ethikargumenten	9
16	Verlust kritischer Distanz	10
17	Rollenverständnis regulatorischer Toxikologen	10
18	Geheimhaltung der Studienergebnisse	10
19	Grosser Einfluss der Industrie	11
20	Firmenrisiken versus Gesundheitsrisiken	11
21	Keine Glaubwürdigkeit ohne Transparenz	11
22	Anmerkung zu Beistoffen.....	12
23	Referenzen.....	13

1 Regulatorischer und institutioneller Rahmen in der Schweiz

Gebrauchsfertige Pflanzenschutzmittel, auch als Pestizide bezeichnet, bestehen aus einem oder mehreren Wirkstoffen sowie Beistoffen. Zu den Beistoffen siehe Abschnitt 22.

Während Pflanzenschutzmittel in der Europäischen Union (EU) grundsätzlich national zugelassen werden, erfolgt die Zulassung der Wirkstoffe auf Unionsebene.

In der Schweiz regelt die Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV) sowohl die Zulassung der Wirkstoffe als auch der Pflanzenschutzmittel (PSMV; SR 916.161). Die PSMV wurde kürzlich revidiert. Neu übernimmt die Schweiz ohne eigene gesundheitliche Überprüfung alle EU-Wirkstoffe und auf Firmenantrag auch in Nachbarländern bewilligte Pflanzenschutzmittel.

In der Schweiz ist das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) zugleich für die Ausarbeitung der PSMV, für die gesundheitliche Bewertung sowie für die Zulassungsentscheide zuständig. Diese Zusammenführung der Regelsetzung, wissenschaftlichen Bewertung und der Entscheidkompetenz in einer einzigen Behörde birgt das Risiko institutioneller Interessenkonflikte.

2 Vollständige Abhängigkeit von EU Prozess

Die Neuerungen der PSMV sind problematisch, da die Schweizerische Zulassung nun vollständig auf dem Prüfprozess der EU beruht (European Food Safety Authority, 2025), dessen methodischen Grundlagen wissenschaftlich zu hinterfragen sind. Um diese Kritik nachvollziehen zu können, ist eine kurze Darstellung des europäischen Wirkstoffzulassungsverfahrens erforderlich.

Zunächst führen die Herstellerfirmen Tierstudien durch, um zu untersuchen, bei welchen Dosen ihre Wirkstoffe welche toxischen Effekte hervorrufen. In Tabelle 1 sind die Tierstudien aufgeführt, die typischerweise durchgeführt werden müssen. Auf Grundlage dieser Studien erstellen die Firmen umfangreiche Dossiers, die neben den Rohdaten der Studien auch deren Zusammenfassungen und von den Firmen erstellte Interpretationen der gesundheitlichen Risiken enthalten. Diese mehrere tausend Seiten umfassenden Dossiers werden ins PDF-Format überführt. Anschliessend wählen die Firmen einen EU-Mitgliedstaat aus, der stellvertretend für die gesamte EU einen Bewertungsentwurf auf Basis dieses Firmendossiers erstellt.

3 Vertiefte Auswertung kaum möglich

Nur maschinenlesbare Datenformate erlauben vertiefte statistische Analysen der Rohdaten von Tierstudien; das PDF-Format verhindert dies. Es ist unverständlich, dass die EU dieses Format akzeptiert. Dies erweckt den Eindruck, dass die EU nicht anstrebt, die Rohdaten von Grund auf selbständig auszuwerten.

Hinzu kommt, dass gemäss den einschlägigen EU-Leitfäden Passagen aus dem Firmendossier direkt in den behördlichen Bewertungsentwurf übernommen werden dürfen, ohne als solche gekennzeichnet werden zu müssen (European Food Safety Authority, 2021). Diese Praxis ist im Zusammenhang mit dem kaum auswertbaren PDF-Format zwar nachvollziehbar, räumt den Firmen aber sehr grossen und intransparenten Einfluss auf den Bewertungsentwurf ein.

Zwar können unter Leitung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) andere Mitgliedstaaten und die Öffentlichkeit diese Bewertungsentwürfe kommentieren. Doch die Öffentlichkeit erhält keinen Zugang zu den Rohdaten der Studien. Eine firmen- und

behördenunabhängige Überprüfung der wissenschaftlichen Qualität der Schlussfolgerungen ist damit ausgeschlossen.

4 Verzicht auf Prüfung in der Schweiz

Diese Verfahrensweise wird auch vom Europäischen Parlament kritisiert (European Parliament, 2019). In der Schweiz ist jedoch weitgehend unbekannt, dass EU-Zulassungen auf qualitativ unterschiedlichen nationalen Bewertungen beruhen und diese wiederum auf unveröffentlichten firmeneigenen Daten basieren, deren vertiefte Analyse durch das PDF-Format erschwert oder gar verunmöglicht wird. Das Deutsche Umweltbundesamt hat festgestellt, dass Hersteller bei der Wahl des bewertenden Mitgliedstaates tendenziell diejenigen bevorzugen, die weniger strenge Bewertungsstandards anwenden (Umweltbundesamt, 2025).

Faktisch wird die Bewertung eines EU-Landes für die Schweiz bindend.

Mit Sicht auf die Verantwortung für die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung ist es unverständlich, dass sich die Schweiz freiwillig die Möglichkeit nimmt, gegebenenfalls die wissenschaftliche Basis europäischer Zulassungsentscheide zu prüfen.

5 Vergleich mit der Arzneimittelprüfung

Behörden vermitteln den Eindruck einer grossen Sicherheit von Pflanzenschutzmitteln, indem sie darauf hinweisen, dass deren Wirkstoffe – ähnlich wie Arzneimittel – zu den am besten geprüften Substanzen gehören (Kuster, 2025). Gerade dieser Vergleich wirft jedoch grundlegende Zweifel an der Zuverlässigkeit der Wirkstoffprüfung auf. Rund 90 % der Arzneimittel, die in Tierversuchen als sicher und wirksam eingestuft wurden, scheitern später in Studien am Menschen, unter anderem weil sie toxischer oder weniger wirksam sind als erwartet (Marshall et al., 2023). Einige Arzneimittel werden gar erst nach ihrer Marktzulassung aufgrund unerwarteter Effekte wieder zurückgezogen.

Die begrenzte Übertragbarkeit von Ergebnissen aus Tierstudien auf den Menschen ist lange bekannt und ein grosses Problem für die Arzneimittelentwicklung (Bailey et al., 2014). Sie zeigt auf, dass die wenigen Tiere einer Studie die enorme biologische Vielfalt und die Empfindlichkeitsunterschiede von Milliarden Menschen gegenüber chemischen Substanzen nicht zuverlässig abbilden können (Pound et al., 2018).

Diese unzuverlässige Übertragbarkeit ist insbesondere deshalb problematisch, weil sich die Prüfprozesse von Arzneimitteln und Pflanzenschutzmittelwirkstoffen fundamental unterscheiden. Bei Arzneimitteln dienen Tierstudien als eine Art Vorprüfung; die relevante Prüfung vor deren Zulassung erfolgt in klinischen Studien am Menschen. Pflanzenschutzmittelwirkstoffe hingegen werden ausschliesslich an Tieren getestet. Das Übertragbarkeitsproblem bleibt hier einfach unerkannt.

Zudem fehlt bei Pflanzenschutzmitteln nach ihrer Markteinführung eine systematische Überwachung toxischer Effekte, wie sie für Arzneimittel vorgeschrieben ist.

6 Grundannahmen der gesundheitlichen Regulierung

Die gesundheitliche Regulierung von Wirkstoffen beruht auf zwei Annahmen: Erstens, dass sich aus Tierstudien eine für alle Menschen sichere Dosis ableiten lässt, und zweitens, dass sämtliche Effekte oberhalb dieser Dosis in solchen Studien erkannt werden können.

Die Arzneimittelprüfung zeigt, dass die Gültigkeit beider Annahmen wissenschaftlich nicht haltbar ist. Zwar sind sich gewisse biologische Prozesse vieler Lebewesen soweit ähnlich, dass das Schädigungspotential eines Wirkstoffs unter Umständen erkannt werden kann. Aber nur, falls der Wirkstoff ausschliesslich solche Prozesse schädigt. Andere Prozesse unterscheiden sich jedoch erheblich zwischen den Arten und sogar zwischen Individuen desselben Tierstamms. Daraus folgt, dass Effekte bei Ratten für Menschen irrelevant sein können oder – gravierender – beim Menschen auftreten, ohne dass sie in Tierstudien beobachtet wurden. Da die zugrunde liegenden Mechanismen der meisten toxischen Effekte von Wirkstoffen weitgehend unverstanden bleiben, lässt sich das menschliche Effektmuster nicht zuverlässig vorhersagen. Entsprechend zeigen selbst nahe verwandte Tierarten häufig unterschiedliche Effektmuster (Wright et al., 2023), was die grundsätzliche Unzuverlässigkeit der Übertragung auf den Menschen zusätzlich unterstreicht (Weitekamp et al., 2025).

7 Methodische Schwächen der Tierstudien

Neben dieser mangelnden Übertragbarkeit besteht ein zentrales methodisches Problem der Tierstudien in ihrer wissenschaftlich unzureichenden Anlage. Die Studien werden mit einer sehr begrenzten Anzahl von Tieren durchgeführt, es werden nur wenige Dosisgruppen untersucht, und pro Tierstamm werden Studien in der Regel nur einmal durchgeführt. Die Ergebnisse sind damit nach heutigen wissenschaftlichen Qualitätsstandards nicht einmal für den untersuchten Tierstamm validiert, was die Bedeutung der ohnehin mangelnden Übertragbarkeit auf den Menschen noch verschärft.

8 Mangelnde Reproduzierbarkeit von Studienergebnissen

Die Wiederholung eines Experiments gilt als zentraler Qualitätsstandard für die Glaubwürdigkeit von Schlussfolgerungen (National Academies of Sciences Engineering Medicine, 2019).

Die fehlende Validierung durch Wiederholung von Studien mit Pflanzenschutzmittelwirkstoffen ist besonders bedenklich vor dem Hintergrund, dass sich viele Forschungsergebnisse in zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen als nicht reproduzierbar erwiesen (Anonymous, 2014). Dies stellt ein immenses Glaubwürdigkeitsproblem für Wissenschaften dar. Der Pharmakologe Peter Meier-Abt brachte eine der Ursachen dieses Reproduzierbarkeitsproblems auf den Punkt: „Ein einzelnes Experiment ist kein Experiment“ (Meier-Abt, 2015).

Würden Studien mit Pflanzenschutzmittelwirkstoffen systematisch wiederholt, träte das Ausmass der fehlenden Reproduzierbarkeit von Ergebnissen zutage. Ein paar Beispiele.

Beim Wirkstoff Glyphosat (European Food Safety Authority et al., 2023), der mit mehr als zehn Studien zur Krebsentstehung untersucht wurde, deuten einige Studien auf ein krebsauslösendes Potential hin, andere nicht.

Der inzwischen verbotene Wirkstoff Chlorothalonil (European Food Safety Authority et al., 2018) verursachte bei einem Rattenstamm Nierentumore, bei einem anderen nicht.

Solche Hinweise auf fehlende Reproduzierbarkeit von Studienergebnissen finden sich auch bei anderen Wirkstoffen, sowohl zur Auslösung von Krebs als auch von Missbildungen.

Es gibt also keinerlei Grund anzunehmen, dass ausgerechnet die Wirkstoffprüfung von Pflanzenschutzmitteln von den Reproduzierbarkeitsproblemen anderer Wissenschaften ausgenommen wäre.

9 Unzulässige Übertragung von Studienergebnissen auf Menschen

Trotz all dieser Schwächen werden positive Ergebnisse (der Wirkstoff zeigt Effekt) einmalig durchgeführter Tierstudien kritisch hinterfragt, negative Ergebnisse (der Wirkstoff zeigt keine Effekte) dagegen unkritisch auf den Menschen übertragen:

2. Treten besonders schwerwiegende Effekte wie Krebs oder Missbildungen auf, wird der Wirkstoff häufig unter Verweis auf die Unsicherheiten der Studienergebnisse und unter Verwendung wissenschaftlich zweifelhafter Bewertungsmethoden als Ursache infrage gestellt. Solche Vorgehensweisen wurden kürzlich am Beispiel der Wirkstoffbeurteilung der WHO, die derjenigen der EU diesbezüglich sehr ähnlich ist, aufgezeigt (Zarn et al., 2024).
3. Bleiben schwerwiegende Effekte jedoch aus, wird unkritisch angenommen, dass sie auch beim Menschen nicht auftreten. Hier jedoch ganz ohne Hinweis auf die Unsicherheiten der Studien. Wissenschaftlich ist eine derart weitgehende Generalisierung ohne Analyse deren Unsicherheit unhaltbar. Dennoch bildet sie die Grundlage von folgenschweren regulatorischen Entscheidungen.

Es wird nicht erwähnt, dass die Ursachen der Unsicherheiten zum Teil nicht in der Biologie liegen, sondern in den gewählten Studienbedingungen und der fehlenden Wiederholung der Studien. Also in der der Prüfmethode, die sich auf den einschlägigen Richtlinien abstützt, welche die Behörden verantworten.

Dieser unterschiedliche Einsatz der Unsicherheiten als Argument, je nachdem ob schwerwiegende Effekte beobachtet wurden oder nicht, ist willkürlich. Er begünstigt die Wirkstoffzulassung in wissenschaftlich unhaltbarer Weise und führt zu einer systematischen Unterschätzung der Toxizität von Wirkstoffen.

10 Fehlende Analyse der Aussagekraft

In der Wissenschaft sollten Schlussfolgerungen immer mit einer Analyse ihrer Aussagegrenzen verbunden sein. Nicht so in der Wirkstoffprüfung. Behördliche Bewertungen enthalten in der Regel weder quantitative noch qualitative Analysen der Unsicherheiten. Trotz fehlender Validierung von Ergebnissen durch Studienwiederholungen, begrenzter statistischer Aussagekraft und trotz zu vermutender unzuverlässiger Übertragbarkeit auf den Menschen.

Diese Auslassungen zusammen mit der Intransparenz durch Nicht-Veröffentlichung der Studienergebnisse lassen für die Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträger den Eindruck einer wissenschaftlichen Seriosität der gesundheitlich bedeutungsvollen Schlussfolgerungen entstehen, die faktisch nicht existiert.

11 Wissenschaftlich unzuverlässige Sicherheitsfaktoren

Trotz all dieser Unsicherheiten leiten Behörden eine vermeintlich sichere Dosis für den Menschen ab, indem sie die in Tierstudien ermittelte Dosis einfach durch den Faktor 100 teilen. Dieser sogenannte Sicherheitsfaktor wurde bereits 1949 eingeführt und war wissenschaftlich nicht fundiert (Lehman et al., 1949). Spätere Rechtfertigungsversuche stützten sich auf wissenschaftlich teilweise kaum belastbare Annahmen. Eine experimentelle Validierung dieses Sicherheitsfaktors würde erfordern, dass für eine statistisch aussagekräftige Anzahl von Wirkstoffen bei einer statistisch aussagekräftigen Anzahl Menschen die gleichen Daten erhoben würden, wie sie für Tiere vorliegen. Eine solche Datenbasis gibt es nicht. Folglich ist dieser Sicherheitsfaktor nicht validiert. Seine

Gültigkeit für eine Menschheit von mehreren Milliarden Menschen wird durch die Erfahrung im Laboralltag widerlegt. Schon innerhalb von Tierstudien kann man häufig erhebliche individuelle Empfindlichkeitsunterschiede zwischen den Tieren beobachten, die im Bereich dieses Sicherheitsfaktors liegen können.

12 Folgen für Mensch und Umwelt

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden Wirkstoffe mit unerkannten Risiken zugelassen. Angesichts der weltweit jährlich ausgebrachten Mengen von mehreren Millionen Tonnen Wirkstoffen ist dies bedenklich (FAO, 2024). Ganze Generationen von Menschen und Tieren können gleichzeitig einer Vielzahl solcher Substanzen ausgesetzt sein. Studien aus verschiedenen Weltregionen, unter anderem kürzlich aus dem Kanton Wallis der Schweiz (Swiss Tropical and Public Health Institute, 2025), bestätigen solche Mehrfachbelastungen. Seit Jahrzehnten weisen zahlreiche wissenschaftliche Publikationen auf mögliche gesundheitliche Folgen dieser Belastungen hin (Burns et al., 2021; Gatto et al., 2021; Cavalier et al., 2023).

13 Inkonsequente Anwendung des Vorsorgeprinzips

Ein angemessener Umgang mit all diesen Unsicherheiten würde zumindest eine konsequente Anwendung des in der EU rechtlich verankerten Vorsorgeprinzips erfordern. Evidenz für einen Zusammenhang zwischen einem Wirkstoff und schädlichen Effekten sollte als dessen Nachweis behandelt werden. Dass dies kaum geschieht, zeigt das Beispiel der chemisch sehr ähnlichen Wirkstoffe Isopyrazam (European Food Safety Authority, 2012), Sedaxan (European Food Safety Authority, 2013) und Benzovindiflupyr (European Food Safety Authority, 2015). Isopyrazam und Sedaxan wurden in Langzeitstudien bis über die in Vorstudien niedrigste toxische Dosis hinaus getestet. Beide lösten Uterustumore aus. Benzovindiflupyr dagegen wurde bei weiblichen Tieren nur bis etwa zur Hälfte dieser Dosis geprüft. Obwohl selbst bei dieser niedrigen Dosis eine Verdoppelung der Uterustumore beobachtet wurde, erfolgte mangels statistischer Signifikanz keine Einstufung als krebserregend. Angesichts der chemisch engen Verwandtschaft der drei Substanzen und der Zunahme der Uterustumore gäbe es gute Gründe für eine solche Einstufung oder zumindest für eine Wiederholung der Studie. Beides zu unterlassen, ist kaum mit dem Vorsorgeprinzip vereinbar.

14 Ethikargumente

Die Forderung nach methodisch besseren Studien ist nicht direkt mit der Forderung nach mehr Tierversuchen gleichzusetzen. Wenn überhaupt, sollten Tierstudien selbstverständlich nur dann durchgeführt werden dürfen, wenn sie höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügen.

Gelegentlich wird Forderungen nach weiterführenden Studien mit ethischen Argumenten begegnet. Deshalb ein paar Zahlen, um den Tierverbrauch bei der Wirkstoffprüfung einordnen zu können. Für die Prüfung derzeit zugelassener Wirkstoffe wurden in den letzten 50 Jahren weltweit geschätzt zwei Millionen Tiere eingesetzt. So viele wie in der EU während dreier Monate zu verschiedenen Prüf- oder Forschungszwecken eingesetzt werden (European Commission, 2024). Oder in der Schweiz in neun Tagen geschlachtet werden (Proviande, 2025). Noch ein Vergleich: Auf Schweizer Äckern leben gleichzeitig vielleicht rund 20 Millionen Mäuse (Aschwanden et al., 2007), die Verwandten der Labortiere, deren Wohl von Behörden und Firmen als Argument gegen zusätzliche Tierstudien angeführt wird. Sie sind dort zusammen mit vielen anderen Tieren direkt oder über ihre Nahrung Pflanzenschutzmitteln ausgesetzt.

Würde man diese Zahlen global über mehrere Jahrzehnte hochrechnen, wären die zwei Millionen Versuchstiere in Wirkstoffstudien zahlenmässig vernachlässigbar.

15 Inkonsequente Anwendung von Ethikargumenten

Wäre Tierwohl tatsächlich ein vorrangiges Anliegen der Firmen und Behörden, würde wenigstens möglichst viel Erkenntnis pro Studie und Tier gewonnen und alle Studienergebnisse würden veröffentlicht.

Das ist nachweislich nicht der Fall.

- Gemäss den Richtlinien für die meisten Tierstudientypen müssen nicht alle Tiere nach ihrer Tötung vollständig untersucht werden, beispielsweise auch nicht bei Studien zur Krebsentstehung (OECD, 2018b). Dies erschwert die ohnehin komplexe Bewertung der Studienergebnisse weil es ein gesamtheitliches Bild des toxikologischen Profils der Wirkstoffe verhindert. Paradoxerweise kann dann die dadurch verursachte Unsicherheit in der Datenlage genutzt werden, um den Wirkstoff als Ursache von Effekten infrage zu stellen.
- Die Physiologie eines Tiers sowie der Metabolismus der Wirkstoffe kann sich in der Trächtigkeit ändern. Dennoch werden in Entwicklungsstudien die Muttertiere, die vor der Entnahme ihrer Föten getötet werden, nicht vollständig untersucht (OECD, 2018a). Weiter werden bei Muttertieren keine Daten zur Metabolisierung der Wirkstoffe erhoben. Dadurch gehen möglicherweise Erkenntnisse zu Risiken für Schwangere verloren.
- Die zentrale Aufgabe von Toxikologen ist, die Dosis zu erkennen, die zu Effekten führt (Borgert et al., 2021). Der typische Studienaufbau behindert aber genau diese Kernaufgabe. In den meisten Studien wird den Tieren der zu prüfende Wirkstoff im Futter verabreicht. Der Wirkstoff wird dafür dem Futter über die gesamte Studiendauer in konstanter Konzentration beigemischt. Dies ist einfach und kostengünstig. Die Folge dieser Verabreichungsform ist jedoch, dass die Tiere am Anfang einer Langzeitstudie um bis zu fünffach höhere Dosen erhalten als gegen Ende der Studie (Zarn et al., 2013). Diese Verabreichungsform führt nicht nur zu variierenden Dosen über die Lebensspanne jedes einzelnen Individuums, sondern auch zu grossen Dosisunterschieden zwischen einzelnen Individuen derselben Gruppe. Diese Methode bringt unnötige Unsicherheit in die Bewertung der Dosis-Wirkungsbeziehung (Zarn et al., 2018).
- Die Mehrheit der Tierstudien werden mit genetisch inhomogenen Tierstämmen durchgeführt. Jede Studienpopulation ist daher aus möglicherweise unterschiedlich empfindlichen Tieren zusammengesetzt. Die Genetik der Tiere ist den Toxikologen nicht bekannt, ebenso wie die daraus entstehenden Empfindlichkeitsunterschiede. In Kombination mit aus statischer Sicht ohnehin kleinen Gruppengrössen und wenigen Dosisgruppen senkt dies die Wahrscheinlichkeit, Effekte statistisch signifikant überhaupt erkennen zu können. Die dadurch verursachte Unsicherheit in der Datenlage wird dann teilweise wieder verwendet, um den Wirkstoff als Ursache von Effekten infrage zu stellen.
- Chemikalien werden im Körper teilweise in sehr viele Metaboliten umgewandelt. Oft sind es einzelne Metaboliten und nicht die Muttersubstanz selbst, die für die Toxizität verantwortlich sind. Das Metabolisierungsmuster kann sich während des Lebens verändern. Trotzdem wird in den allermeisten Fällen die Metabolisierung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen nur an wenigen jungen Tieren geprüft. Dadurch hat man keine Kenntnis, in welcher Lebensphase welche Metaboliten dominieren. Dies erschwert die Interpretation von toxikologischen Befunden erheblich.

Diese Mängel im Studienaufbau haben vor allem wirtschaftliche Gründe.

Die Auswertung toxikologischer Studien ist durch weitgehend unkontrollierbare biologische Variabilität komplex genug. Es ist aus wissenschaftlicher Sicht schwer verständlich, dass Studiengestaltungen akzeptiert werden, die diese Situation noch verschärfen. Und es ist ethisch kaum vertretbar, Tiere in Studien toxischen Substanzen auszusetzen ohne maximale Erkenntnis anzustreben.

16 Verlust kritischer Distanz

Die Bewertungs- und Zulassungsprozesse haben neben den wissenschaftlichen Mängeln zusätzlich institutionelle und personelle Probleme, die kaum thematisiert werden. Viele Expertinnen und Experten haben selbst nie jene Art von Tierstudien durchgeführt, die von der Industrie eingereicht werden. Die experimentelle Expertise fehlt. Viele wechseln direkt von der Hochschule in die Behörden und übernehmen neue Rollen und Denkmuster. Insbesondere zu Beginn sind viele bemüht, den behördlichen Jargon und die etablierten Bewertungslogiken zu verstehen und sich anzueignen. Psychologisch nachvollziehbar wird die Integration in die neue Fachgemeinschaft angestrebt. Dabei kann jene intellektuelle Autonomie schleichend verloren gehen, die für eine wirklich kritische Prüfung zentral wäre. Diese Form der Anpassung ist mit der wissenschaftlichen Verantwortung regulatorischer Toxikologen nicht vereinbar und gefährlich, weil sie fachliche und systemische Schwächen nicht hinterfragt, sondern reproduziert.

Dies sind gut beschriebene institutionelle Sozialisierungseffekte, wie sie in Fachgremien auftreten können (Sedlar et al., 2023).

17 Rollenverständnis regulatorischer Toxikologen

Behörden fokussieren stark auf die Konformität der Studien mit Prüfrichtlinien. Es wird angenommen, dass konforme Tierstudien automatisch aussagekräftig seien. Die Richtlinien haben sich jedoch trotz erheblichen wissenschaftlichen Fortschritts in zentralen Punkten seit Jahrzehnten kaum verändert.

Zudem wird die Prüfung und Bewertung von Wirkstoffen vielfach als schematisch abzuarbeitende Routineaufgabe und nicht als Forschungsfrage behandelt. Zum Schutz der Gesundheit wäre jedoch eine andere Haltung notwendig. Toxikologen bei Behörden können diese Verantwortung nur wahrnehmen, wenn sie bemüht sind, äusserst kritisch alle möglichen Risiken und Unsicherheiten in den Daten aufzuzeigen. Oft ist aber eine Haltung wahrnehmbar, Unsicherheiten tendenziell zugunsten der Substanz zu interpretieren (Zarn et al., 2024). Angesichts des grossen Einflusses der Industrie auf die behördlichen Bewertungen ist das gesundheitsgefährdend.

18 Geheimhaltung der Studienergebnisse

Dass die Hersteller toxikologische Studienergebnisse geheimhalten dürfen, verhindert nicht nur eine unabhängige Überprüfung der behördlichen Bewertungen, sondern behindert auch die Entwicklung tierversuchsfreier Methoden, die auf Tierdaten als Referenz angewiesen sind. Darüber hinaus wären diese Daten für die akademische Forschung in der Toxikologie äusserst wertvoll um grundsätzliche biologische Zusammenhänge zu erforschen.

Die Geheimhaltung der Ergebnisse der Tierstudien verschafft den Firmen keinen gegenseitigen Wettbewerbsvorteil sondern schützt gemeinsame Interessen, indem methodische Schwächen verdeckt bleiben.

19 Grosser Einfluss der Industrie

Aus obigen Darlegungen wird klar, dass der Einfluss der Industrie gross ist, jener der Behörden begrenzt, und der Einfluss unabhängiger Wissenschaft praktisch nicht vorhanden ist. Angesichts hoher Investitionen von 200 bis 300 Millionen Franken (Craig et al., 2019) haben Firmen ein starkes Interesse an einer möglichst wenig eingeschränkten Vermarktung ihrer Wirkstoffe, was deren Interpretation der Studienergebnisse zuhanden der Behörden beeinflussen dürfte.

20 Firmenrisiken versus Gesundheitsrisiken

Ein weiteres strukturelles Problem ist die ungleiche Verteilung der Risiken durch zugelassene Wirkstoffe. Anders als bei Arzneimitteln ist die Zulassung eines Pflanzenschutzmittelwirkstoffs mit unerkannter Toxizität für die Herstellerfirmen mit geringen Risiken verbunden.

Pflanzenschutzmittelwirkstoffe werden nicht am Menschen geprüft, und es fehlt eine systematische Überwachung möglicher gesundheitlicher Effekte nach der Markteinführung.

Damit entstehen für Firmen kaum negative Konsequenzen, da ein Wirkstoff als Ursache für toxische Effekte, wenn überhaupt, bestenfalls erst Jahre oder Jahrzehnte später nachgewiesen werden kann. Das gesundheitliche Risiko tragen Menschen und Tiere. Diese Asymmetrie schafft keinen Anreiz, Unsicherheiten konservativ zu behandeln. Im Gegenteil erlaubt sie, Unsicherheiten der toxikologischen Studien zugunsten der Zulassung zu interpretieren.

21 Keine Glaubwürdigkeit ohne Transparenz

Transparenz ist Voraussetzung für Nachvollziehbarkeit, wissenschaftliche Qualität und gesellschaftliche Legitimität von Entscheidungen (National Academies of Sciences Engineering Medicine, 2019). Eine grundlegende Überarbeitung der Wirkstoffprüfung ist deshalb erforderlich.

Bereits heute jedoch sollten Behörden Tierstudien aktiv mitgestalten, Studienergebnisse ausschliesslich in maschinenlesbarer Form akzeptieren, diese vollständig eigenständig auswerten und ihre Bewertungsberichte öffentlich zur Kommentierung freigeben, und zwar auf Grundlage öffentlich verfügbarer Rohdaten. Schlussfolgerungen zu Gesundheitsrisiken müssten stets vor dem Hintergrund der Aussagegrenzen von Tierstudien begründet werden.

Der Einfluss der Firmen sollte eingeschränkt werden. Sie sollten lediglich Rohdaten der Tierstudien einreichen dürfen, jedoch weder Zusammenfassungen noch Interpretationen. Diese beeinflussen behördliche Bewertungen und gehen teilweise unverändert in deren Bewertungsberichte ein.

Die Umsetzung solcher Verbesserungen ist politisch anspruchsvoll. Eine kritische Analyse des bestehenden Prüfverfahrens würde die Sicherheit bisheriger Zulassungen infrage stellen und die Veröffentlichung der Studienergebnisse erfordern. Entsprechende Dynamik kann daher nur entstehen, wenn Gesellschaft und Politik konsequent vollständige Transparenz einfordern.

22 Anmerkung zu Beistoffen

Gebrauchsfertige Pflanzenschutzmittel enthalten neben den Wirkstoffen sogenannte Beistoffe. Diese dienen unter anderem der Stabilisierung, besseren Verteilung oder Aufnahme der Wirkstoffe. Sie können ebenfalls toxikologisch relevant sein.

Beistoffe werden deutlich weniger systematisch geprüft als Wirkstoffe. Ihre toxikologischen Eigenschaften, ihre toxikologischen Wechselwirkungen untereinander sowie mit den Wirkstoffen sind kaum charakterisiert. Damit bildet eine Wirkstoffbewertung, selbst wenn sie wissenschaftlich zuverlässig wäre, das gesundheitliche Risiko der Pflanzenschutzmittel unvollständig ab. Dies verstärkt die beschriebenen Schwächen der Wirkstoffprüfung.

23 Referenzen

- Anonymous (2014). Research: increasing value, reducing waste. The Lancet. <https://www.thelancet.com/series-do/research>.
- Aschwanden, J., et al. (2007). Importance of ecological compensation areas for small mammals in intensively farmed areas. *Wildlife Biology* **13**(2): 150-158, 159. [https://doi.org/10.2981/0909-6396\(2007\)13\[150:IOECAAF\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.2981/0909-6396(2007)13[150:IOECAAF]2.0.CO;2)
- Bailey, J., et al. (2014). An analysis of the use of animal models in predicting human toxicology and drug safety. *Altern Lab Anim* **42**(3): 181-199. <https://doi.org/10.1177/026119291404200306>.
- Borgert, C. J., et al. (2021). Principles of dose-setting in toxicology studies: the importance of kinetics for ensuring human safety. *Arch Toxicol* **95**(12): 3651-3664. <https://doi.org/10.1007/s00204-021-03155-4>.
- Burns, C. J. and D. R. Juberg (2021). Cancer and occupational exposure to pesticides: an umbrella review. *Int Arch Occup Environ Health* **94**(5): 945-957. <https://doi.org/10.1007/s00420-020-01638-y>.
- Cavalier, H., et al. (2023). Exposures to pesticides and risk of cancer: Evaluation of recent epidemiological evidence in humans and paths forward. *Int J Cancer* **152**(5): 879-912. <https://doi.org/10.1002/ijc.34300>.
- Craig, E., et al. (2019). Reducing the need for animal testing while increasing efficiency in a pesticide regulatory setting: Lessons from the EPA Office of Pesticide Programs' Hazard and Science Policy Council. *Regul Toxicol Pharmacol* **108**: 104481. <https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2019.104481>.
- European Commission (2024). Summary Report on the statistics on the use of animals for scientific purposes in the Member States of the European Union and Norway in 2022. <https://transcience.fr/wp-content/uploads/2025/02/Summary-Report-on-the-statistics-on-the-use-of-animals-2022.pdf>.
- European Food Safety Authority (2012). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance isopyrazam. *EFSA Journal* **10**(3): 2600. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2600>.
- European Food Safety Authority (2013). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sedaxane. *EFSA Journal* **11**(1): 3057. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3057>.
- European Food Safety Authority (2015). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benzovindiflupyr. *EFSA Journal* **13**(3): 4043. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4043>.
- European Food Safety Authority (2021). Administrative guidance on submission of dossiers and assessment reports for the peer-review of pesticide active substances and on the maximum residue level (MRL) application procedure. <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6464>.
- European Food Safety Authority (2025). Pesticides. <https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/pesticides>.
- European Food Safety Authority, et al. (2023). Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate. *EFSA Journal* **21**(7): e08164. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8164>.

- European Food Safety Authority, et al. (2018). Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorothalonil. *EFSA Journal* **16**(1): e05126. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5126>.
- European Parliament (2019). European Parliament resolution of 16 January 2019 on the Union's authorisation procedure for pesticides. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0023_EN.html.
- FAO (2024). Pesticides use and trade. 1990–2022. <https://www.fao.org/statistics/highlights-archive/highlights-detail/pesticides-use-and-trade-1990-2022/en>.
- Gatto, N. M., et al. (2021). Farming, Pesticides, and Brain Cancer: A 20-Year Updated Systematic Literature Review and Meta-Analysis. *Cancers (Basel)* **13**(17). <https://doi.org/10.3390/cancers13174477>.
- Kuster, S. (2025) Ist Bio wirklich nicht gesünder als Lebensmittel mit Pestiziden? Watson, https://www.watson.ch/schweiz/food/444991156-ist-bio-wirklich-nicht-gesuender-als-lebensmittel-mit-pestiziden#discussion_444991156
- Lehman, A. J., et al. (1949). Procedures for the Appraisal of the Toxicity of Chemicals in Foods. *Food, Drug, Cosmetic Law Quarterly* **4**(3): 23. <https://www.jstor.org/stable/26651773>.
- Marshall, L. J., et al. (2023). Poor Translatability of Biomedical Research Using Animals - A Narrative Review. *Altern Lab Anim* **51**(2): 102-135. <https://doi.org/10.1177/02611929231157756>.
- Meier-Abt, P. (2015). Gute Wissenschaft braucht Zeit. *Tages-Anzeiger*. <https://www.tagesanzeiger.ch/gute-wissenschaft-braucht-zeit-707916107533>.
- National Academies of Sciences Engineering Medicine (2019). Reproducibility and Replicability in Science. Washington, DC, The National Academies Press <https://doi.org/10.17226/25303>.
- OECD (2018a). Test No. 414: Prenatal Developmental Toxicity Study. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4. Paris. <https://doi.org/10.1787/9789264070820-en>.
- OECD (2018b). Test No. 451: Carcinogenicity Studies. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4. Paris. <https://doi.org/10.1787/9789264071186-en>.
- Pound, P. and M. Ritskes-Hoitinga (2018). Is it possible to overcome issues of external validity in preclinical animal research? Why most animal models are bound to fail. *J Transl Med* **16**(1): 304. <https://doi.org/10.1186/s12967-018-1678-1>.
- Proviande (2025). Der Fleischmarkt im Überblick 2024. <https://www.proviande.ch/sites/proviande/files/2020-05/Der%20Fleischmarkt%20im%20%C3%9Cberblick%20-%20Aktuelle%20Ausgabe.pdf>
- PSMV; SR 916.161 Pflanzenschutzmittelverordnung. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2025/565/de>.
- Sedlar, N., et al. (2023). A qualitative systematic review on the application of the normalization of deviance phenomenon within high-risk industries. *J Safety Res* **84**: 290-305. <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2022.11.005>.
- Swiss Tropical and Public Health Institute (2025) Exposure to Pesticides by Air and Respiratory Health in School Children in Valais, Switzerland (PARVAL). DOI: <https://www.swisstph.ch/en/projects/parval>

- Umweltbundesamt (2025). Pestizidzulassungen hebeln Umweltschutz aus. <https://www.umweltbundesamt.de/themen/pestizidzulassungen-hebeln-umweltschutz-aus>.
- Weitekamp, C. A., et al. (2025). Quantitative and qualitative concordance between clinical and nonclinical toxicity data. *Toxicol Sci* **206**(2): 253-272. <https://doi.org/10.1093/toxsci/kfaf071>.
- Wright, P. S. R., et al. (2023). Statistical analysis of preclinical inter-species concordance of histopathological findings in the eTOX database. *Regul Toxicol Pharmacol* **138**: 105308. <https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2022.105308>.
- Zarn, J. A., et al. (2013). Characterization of the dose decrement in regulatory rat pesticide toxicity feeding studies. *Regul Toxicol Pharmacol* **67**(2): 215-220. <https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2013.07.012>.
- Zarn, J. A., et al. (2024). An analysis of the use of historical control data in the assessment of regulatory pesticide toxicity studies. *Regul Toxicol Pharmacol* **154**: 105724. <https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2024.105724>.
- Zarn, J. A. and C. D. O'Brien (2018). Current pesticide dietary risk assessment in light of comparable animal study NOAELs after chronic and short-termed exposure durations. *Arch Toxicol* **92**(1): 157-167. <https://doi.org/10.1007/s00204-017-2052-4>.

Tabelle 1: Toxikologische Studien, die typischerweise zwecks Zulassungsprüfung von Pflanzenschutzmitteln einzureichen sind

Spezies*	Studie	Tiere pro Gruppe und Geschlecht	Gruppen	Dauer (Tage)	Anzahl Dosen
Ratte	ADME akut	5	2	3	1
	Akute orale Toxizität	5	4	14	1
	Akute orale Neurotoxizität	5	2	14	1
	ADME subchronisch	5	4	14	14
	Entwicklungstoxizität	25	4	21	15
	Subakute orale Toxizität	5	4	28	28
	Subchronische dermale Toxizität	10	4	90	90
	Subchronische inhalative Toxizität	10	4	90	90
	Subchronische orale Toxizität	10	4	90	90
	Subchronische orale Neurotoxizität	10	4	90	90
	Fruchtbarkeit	25	4	126	126
	Chronische orale Toxizität	50	4	712	712
Maus	Maus Mikronukleus Test	5	2	2	1
	Subakute orale Toxizität	5	4	28	28
	Subchronische orale Toxizität	10	4	90	90
	Chronische orale Toxizität	50	4	534	534
Kaninchen	Augenreizung	3	2	3	1
	Entwicklungstoxizität	25	4	21	15
Hund	Subakute orale Toxizität	4	4	28	28
	Subchronische orale Toxizität	4	4	90	90
	Chronische orale Toxizität	4	4	356	356
Hamster	Hautreizung	3	3	3	1

* Die Spezies ist vorgeschrieben, der Stamm nicht

Nicht alle Studien sind immer zwingend einzureichen.

Gewisse Studien werden mit zwei Geschlechtern durchgeführt.

Gesamthaft werden ungefähr 1860 Tiere für die Prüfung eines Wirkstoffs eingesetzt. Wenn die Föten der Entwicklungstoxizitätsstudien und die Jungtiere der Fertilitätsstudien mitgerechnet werden, verdoppelt sich diese Zahl ungefähr.